

**SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN O‘SIMLIGINING XORAZM
VILOYATI SHAROITIDA FENOLOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI**

**PHENOLOGICAL DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF SILYBUM
MARIANUM (L.) GAERTN UNDER THE CONDITIONS OF THE
KHOREZM REGION.**

Iskandarov A.I.

Xorazm Ma’mun akademiyasi, Xiva. PhD

Ro‘zimova Ch.D.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. magistr

Annotatsiya: Mazkur maqolada 2025-yil bahor–yoz mavsumida Sutli karrak (*Silybum marianum*) o‘simligining fenologik rivojlanishi Xorazm viloyati sharoitida o‘rganildi. Ekish, unib chiqish, o‘shish va rivojlanish jarayonlari tahlil qilinib, o‘simlikning agroekologik sharoitlarga moslashuvi va amaliy ahamiyati baholandi.

Kalit so‘zlar. *Silybum marianum*, sutli karrak, fenologiya, unuvchanlik, agrotexnika, Xorazm viloyati.

Annotation: This article presents the results of a study on the phenological development of *Silybum marianum* (milk thistle) under the conditions of the Khorezm region during the spring–summer growing season of 2025. The processes of sowing, germination, growth, and development were analyzed, and the plant’s adaptation to agroecological conditions as well as its practical significance were evaluated.

Key words. *Silybum marianum*, milk thistle, phenology, germination, agrotechnics, Khorezm region.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekistonning sho‘rlangan, qurg‘oqchil va ekologik jihatdan noqulay hududlarida barqaror rivojlana oladigan, kam agrotexnik talabga ega hamda biologik faol moddalarga boy o‘simlik turlarini aniqlash va ilmiy asosda o‘rganishga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Bunday o‘simliklar nafaqat tabiiy ekotizimlarning barqarorligini ta‘minlash, balki dorivor, yem-xashak va xo‘jalik ahamiyatiga ega resurs sifatida ham muhim hisoblanadi [4]. Ana shunday istiqbolli o‘simliklardan biri Asteraceae oilasi, Cardueae Cass. tribasiga mansub sutli karrak

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

(*Silybum marianum*) hisoblanadi. Ushbu o‘simlik tabiiy holda quruq va yarim quruq mintaqalarda keng tarqalgan bo‘lib, kuchli rivojlangan ildiz tizimi, yirik barglari va qalin poyasi orqali suv tanqisligi, yuqori harorat hamda sho‘rlanish kabi noqulay ekologik omillarga nisbatan yuqori moslashuvchanlikka ega [2], [3].

Fenologik kuzatuvlar o‘simliklarning tashqi muhit omillariga bo‘lgan munosabatini aniqlash, rivojlanish bosqichlarining ketma-ketligi va davomiyligini baholash hamda ularning mahsuldorlik salohiyatini prognoz qilishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, dorivor o‘simliklarni madaniylashtirish va agrobiotsenozlarga joriy etish jarayonida fenologik ko‘rsatkichlar asosiy mezonlardan biri hisoblanadi [1], [5]. Shunga qaramay, Xorazm viloyati agroekologik sharoitida sutli karrak o‘simligining fenologik rivojlanish xususiyatlari hozirgi kungacha yetarli darajada ilmiy jihatdan o‘rganilmagan.

Mazkur tadqiqotda turli tuproq turlari va agrotexnik sharoitlar ta’sirida sutli karrak (*S. marianum*) o‘simligining unib chiqishi, vegetativ o‘sishi va generativ rivojlanish bosqichlari tizimli ravishda tahlil qilindi. Olingan natijalar ushbu dorivor o‘simlikning hududiy sharoitlarga moslashuvchanligini baholash, uni istiqbolda biologik faol moddalarga boy xomashyo manbai sifatida yetishtirish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Tadqiqot obyekti sifatida sutli karrak (*S. marianum*) o‘simligi tanlandi. Fenologik kuzatuvlar 2025-yil bahor–yoz vegetatsiya mavsumida dala hamda idish (gul tuvak) sharoitida olib borildi. Tadqiqot hududlari sifatida Xazorasp, Xiva, Gurlan va Beruniy tumanlaridan olingan tuproq namunalari, shuningdek Urganch tumani tomorqa yer maydoni tanlandi.

Har bir hudud bo‘yicha quyidagi ko‘rsatkichlar muntazam ravishda qayd etildi: ekish sanasi va usuli; tuproq turi va oldingi ekin; sho‘r yuvish holati; urug‘larning unib chiqish vaqti va unib chiqish foizi; vegetativ o‘sish ko‘rsatkichlari (o‘simlik bo‘yi); sug‘orish rejimi; generativ organlarning (g‘unchalar va gullar) shakllanishi; o‘simliklarning so‘lish va qurish holatlari.

Olingan ma’lumotlar sutli karrak o‘simligining fenologik rivojlanish xususiyatlarini va turli agroekologik sharoitlarga moslashuvchanligini baholash uchun tahlil qilindi.

Ekish muddati va sharoitlari: O‘simliklarni ekish ishlari 31-martdan boshlandi. Xazorasp tumanidan keltirilgan tuproq 65×18 sm o‘lchamdagi gul tuvakka

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

solinib, 31-mart kuni 16 dona urug‘ ekildi. Xiva, Gurlan va Beruniy tumanlaridan keltirilgan tuproqlar ham xuddi shunday o‘lchamdagi idishlarga joylashtirilib, 7-aprel kuni har biriga 16 tadan urug‘ ekildi.

Urganch tumani sharoitida esa 2,5×2 m o‘lchamdagi tomorqa yer maydoniga 7-aprel kuni jami 264 dona urug‘ ekildi. Xazorasp, Xiva, Gurlan va Beruniy tuman tuproqlarining oldingi ekini paxta bo‘lib, tuproqlar bir yil davomida sho‘rdan bir marta yuvilgan. Urganch tumani tuprog‘ining oldingi ekini qand lavlagi bo‘lib, sho‘r yuvish ishlari uch marta amalga oshirilgan.

Urug‘larning unib chiqishi: Fenologik kuzatuvlar natijasida urug‘larning unib chiqish foizi hududlar kesimida sezilarli farq qilishi aniqlandi. Xazorasp tumanida ekilgan 16 ta urug‘dan 11 tasi unib chiqib, unuvchanlik 69 % ni tashkil etdi. Xiva tumanida bu ko‘rsatkich 88 %, Beruniy tumanida 75 % bo‘ldi. Eng yuqori unuvchanlik Gurlan tumanida qayd etilib, 16 ta urug‘dan 15 tasi unib chiqdi (94 %).

Urganch tumani tomorqa yerida ekilgan 264 ta urug‘dan 185 tasi unib chiqib, umumiy unuvchanlik 70 % ni tashkil etdi. Dastlab o‘simliklar yer yuzasiga ikki dona urug‘barg bilan chiqdi, keyingi haqiqiy barglarida esa tikanlar hosil bo‘la boshladi.

Sug‘orish rejimi: Gul tuvaklarga ekilgan o‘simliklar (Xazorasp, Xiva, Gurlan va Beruniy tuproqlari) har 4–5 kunda sug‘orildi. Urganch tumani tomorqa yeridagi o‘simliklar esa aprel–may oylarida haftada bir marta, keyinchalik esa har 10 kunda bir marotaba sug‘orildi. Sug‘orish rejimidagi farqlar o‘simliklarning o‘sish sur‘ati va yashovchanligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi.

O‘simlik bo‘yining o‘sish dinamikasi: 31-aprel holatiga ko‘ra, Xazorasp tuman tuprog‘ida o‘sgan o‘simliklarning o‘rtacha bo‘yi 10 sm, Xiva va Gurlan tumanlarida 6 sm, Beruniy tumanida esa 4 sm ni tashkil etdi. Urganch tumani tomorqa yerida o‘sgan o‘simliklarning bo‘yi bu davrda o‘rtacha 14 sm ga yetdi.

Vegetatsiya davomida ochiq dala sharoitida o‘sgan o‘simliklar yanada jadal rivojlandi. 9-iyul sanasiga kelib, tomorqa yeridagi sutli karrak o‘simliklarining o‘rtacha bo‘yi 157 sm ni tashkil etdi.

So‘lish va qurish holatlari: 27-apreldan boshlab dastlab Gurlan va Beruniy tuman tuproqlaridagi, keyinchalik esa Xiva va Xazorasp tuman tuproqlaridagi idishlarda o‘sgan o‘simliklarda so‘lish va qurish holatlari kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bunga asosiy sabab sifatida idishlardagi tuproqlarda mineral oziqa

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

elementlarining yetishmasligi qayd etildi. 15-may sanasiga kelib gul tuvaklarga ekilgan barcha o‘simliklar to‘liq quridi.

Ko‘sak hosil qilishi va gullash: Urganch tumani tomorqa yerida o‘sgan o‘simliklarda 12-iyun kuni birinchi ko‘sak hosil bo‘ldi. 21-iyun sanasida ushbu ko‘sakdan to‘liq gul ochildi. Gullash jarayoni o‘rtacha 10 kun davom etdi. Ko‘saklar 10-iyuldan 26-iyulgacha bo‘lgan davrda to‘liq pishib yetildi (1-rasm).

1-rasm. *S. marianum* ning hosilini yig‘ib olish jarayoni.

Har bir tup o‘simlik o‘rtacha 10–15 tagacha ko‘sak hosil qildi. Bu ko‘rsatkich ochiq dala sharoitining sutli karrak generativ rivojlanishi uchun qulay ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Olib borilgan fenologik kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, sutli karrak (*Silybum marianum*) o‘simligining unuvchanligi va rivojlanishi hududiy sharoitlar, tuproq turi hamda agrotexnik tadbirlarga bevosita bog‘liq. Eng yuqori unuvchanlik Gurlan tumanida (94 %) qayd etildi. Urganch tumani sharoitida esa o‘simlikning bo‘yi va generativ organlarining rivojlanishi nisbatan yuqori bo‘ldi.

Olingan natijalar oq karrak o‘simligini Xorazm viloyati sharoitida yetishtirish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi hamda kelgusida uni dorivor, meliorativ yoki xo‘jalik ahamiyatiga ega o‘simlik sifatida kengroq joriy etish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Бондаренко, Л. Т. Хроматоспектрофотометрический метод количественного определения силибина в плодах *Silybum marianum* / Л. Т. Бондаренко, А. А. Кирьянов, М. Е. Перельсон // Химико фармацевтический журнал. — 1980. — Т. 14, № 4. — С. 57–60.

2. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A. Cultivation of milk thistle (*Silybum marianum* L.) under different environmental conditions // *Industrial Crops and Products*. – 2011. – Vol. 34. – P. 825–830.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3. Khan M.A., Ungar I.A. Effect of salinity on seed germination of halophytes // Seed Science Research. – 2001. – Vol. 11. – P. 23–29.
4. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. Dorivor o‘simliklarni yetishtirish bo‘yicha qo‘llanma. – Toshkent, 2021. – 145 b.
5. Qaderi M.M., Cavers P.B., Bernards M.A. Population ecology of *Silybum marianum* (milk thistle) // Journal of Ecology. – 2002. – Vol. 90. – P. 101–112.